

**МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИДА МАКТАБГА ТАЙЁРЛОВ
ГУРУҲ БОЛАЛАРИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ТАЖРИБАЛАРИГА ЖАЛБ
ЭТИШНИНГ САМАРАЛИ МЕТОДИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377933>

А.А Игамбердиева

Мактабгача таълим муассасалари раҳбар ва мутахассисларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти, мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси ихтисослиги I-босқич таянч докторанти

Аннотация: *Мақолада қизиқарли ва хавфсиз лаборатория тажрибалари орқали болажонларда дунё қарашини кенгайтириш, аниқ фанларга бўлган қизиқишни ривожлантириш, мактабга сифатли тайёрлаш мақсадида “Илк қадам” давлат дастури асосида катта ва мактабга тайёрлов гуруҳ болажонлари учун мўлжалланган қизиқарли хавфсиз лаборатория фаолиятларини олиб бориш ва мазкур тажрибаларни ўтказиш учун махсус лаборатория ҳудудини ташкил этиш, тажриба жараёнида болажонларни фаолиятга қизиқтириш усуллари бўйича амалиётга қўлланган назария ёритиб берилган.*

Annotation: *In order to further improve the quality of education, to develop children's interest in specific sciences, to conduct interesting safe laboratory activities for children of large and pre-school groups on the basis of the state program "First Step" and to establish a special laboratory area for these experiments. the theory used is illuminated.*

Аннотация: *В статье освещена теория, использованная на практике в целях улучшения качества обучения, повышения интереса детей к конкретным предметам, проведения интересных безопасных лабораторных занятий для детей старших и дошкольных групп на основе государственной программы "Первый шаг" и создания специальной лаборатории.*

Калит сўзлар: жараён, ишлаб чиқариш жараёни, лаборатория ҳудуди, ўқув дастури, кўникмалар, мантиқий фикрлаш, мактабгача ёшдаги болалар, педагогика, ташаббускорлик, мактабгача таълим, тарбияланувчи, мустақил фикрли бўлиш, ҳар томонлама ривожланиш, мактабга тайёрлов гуруҳ.

Keywords: *Process, production technology, laboratory area, curriculum, skills, logical sinking, preschoolers, pedagogy, initiative, preschool education, foster child, independent thinker, comprehensive development, school preparation group.*

Ключевые слова: *Процесс, технология производства, лабораторная зона, учебный программа, навыки и умения, логическое мышление, дошкольного возраста, педагогика, инициативность, обучение, дошкольное образование, воспитанник, независимый мыслитель, всестороннее развитие, группа подготовки к школе.*

Мактабгача таълим ташкилотларида болажонларга марказлардаги фаолият, кўшимча фаолиятлар.... орқали таълим берилади. Бу жараёнда уларнинг диққатини бир жойга жамлаш катта аҳамият касб этади. Негаки бу ёшда болажонлар ўйинқарок, фикран тарқоқ бўлишади. Шундай экан болалар билан лаборатория тажрибаларни ўтказишда ҳам турли ўйинлардан фойдалансак мақсадга мувофиқ. Масалан, “кичик тадқиқотчи”, “ким чаққон?”, “Топкан тополоқ”, “Сирли олам”....жамоавий ва яқка тартибдаги тадқиқотчилик ўзининг катта самарасини беради. Бунда педагогдан энг аввало болаларга меҳр, ташаббускорлик, касбга нисбатан хурмат, ўз устида доимо ишлаш, педагогик маҳорат, тажрибага нисбатан маъулият, комуникатив ёндашув....талаб этилади.

Мактабгача педагогиканинг вазифаларидан бири бўлган мактабгача ёшдаги болаларда таълим олиш эҳтиёжини шакиллантириш, аниқ фанларга қизиқтириш, болаларда мустақил ва эркин фикрлашга ўргатувчи илғор технологиялар, самарали ва инноватцион методларни қўллаш мақсадида МТТ ларида хавфсиз лаборатория фаолиятларини олиб бориш учун лаборатория худудини ташкил этиш. Ота оналар билан ҳамкорликни мустахкамлаш, МТТ га бўлган ишончини янада ошириш. Келажагимиз бўлган болажонларнинг билимларини ривожлантириш, мустахкамлаш, кичик олимлари шакиллантириш ва албатта мактабга сифатли тайёрлашда мазкур лаборатория худуди ўзининг ижобий натижасини кўрсатади.

Мавзунинг долзарблиги: Мавзунинг долзарблиги шундан иборатки ёш авлодни илм фанга қизиқтириш, кичик олимларни шакиллантириш, аниқ фанлага бўлган қизиқишни ривожлантириш, фаолиятга янгича метод орқали жалб этиш, қизиқарли тажрибалар ёрдамида илм фанга қизиқтириш. Эркин, мантиқий фикрлашни ўргатиш. Дунё қарашларини кенгайтириш, ривожлантириш ва мактабга сифатли тайёрлашдан иборат ва албатта бизнинг келажагимиз бўлган мурғак қалб эгаларини етук, билимли, комил инсон этиб вояга етгазишда мактабгача таълим ташкилотининг ўз ҳиссасини қўшишдан иборат!

Муомонинг ўргангаллик даражаси: Бир қанча ривожланган мамлакатларнинг МТТларда, мактабгача таълим соҳасида илғор методлардан қўллаб фаолият олиб боришини кузатишимиз мумкин. Хусусан лаборатория фаолиятларни жорий этилганини мактабгача таълим ташкилотларидаги болажонларнинг салоҳияти ва дунёқарашлари, билим кўрсаткичларидан англаш мумкин. Юртимиз МТТ худудида эса мактабга тайёрлов гуруҳ болалари учун лаборатория худуди ташкил этилмаган ва давлат дастури, талаблари асосида лаборатория фаолиятлари ишлаб чиқилмаган. Мазкур лойихани йўлга қўйилиши Ўзбекистон мактабгача таълим соҳасида ўзининг ижобий ва салмоқли натижасини кўрсатади.

Ота оналарга фарзандларига тажриба ўтказишлари учун маслаҳатлар.

Болажонлар учун мўлжалланган тажриба- мактабгача ёшдаги боланинг етакчи фаолиятларидан биридир. Улар фаолият давомида ўзларини тадқиқотчи сифатида ҳис қилишади. Бу даврда болажонлар атроф муҳитга ва катта ҳаётдаги ўзгаришларга

нисбатан чанқоқликни ҳис қилишади. Аммо ота оналар ўртасида тадқиқод, тажрибалар юзасидан “чеклаш” хатоси ҳам афсуски мавжуд. Сиз фарзандингизни қизиқтирган барча саволларига жавоб беришга ҳаракат қиласизми? Сиз унинг қизиқувчан нигоҳи ва унга жумбоқдек туюлган оламига назар солганмисиз? Фарзандингиз учун кун мобайнида қанча вақт ажратасиз? Биргаликда маъданий ҳордиқ масканларига борасизми? Бу саволлар шунчаки берилмади!

Келинг фурсатдан фойдаланиб яна бир ўзингизни таҳлил қилинг.

Мактабгача ёшдаги болажонлар- тадқиқот фаолиятининг ҳар хил турларига жудаям катта қизиқиш билдиришади. Ана шу қизиқишларини амалда тадбиқ қилишлари учун ҳам ота оналар фарзандларини қўллаб қўватлашлари, фаолият учун шароит яратишлари, кичик тадқиқотчиларнинг фикрларини ижобий рағбатлантиришлари зарур.

Тажрибалар – болажонларга фикрлаш мантиғини ривожлантиришга, ижодкорликни шакллантиришига, жонли ва жонсиз табиат ўртасидаги боғлиқликни кўрсатишга, англашга имкон беради. Тадқиқот давомида болажонлар “нима учун?”, “қандай?”, “қанақа”. саволларига... жавоб топа бошлайдилар.

Ота оналар эса мана шу қизиқарли ва маъсулияти жараёнда болажонларнинг фикрлари ва билимга чанқоқликларини эътиборга олишлари, амалда қўллашлари учун имкон даражада эътибор қаратишлари мақсадга мувофиқ. Бунинг учун қиматли вақтингизни фарзандингиз келажаги учун ажратишингиз кифоя! Уй шароитида эса, фарзандингиз учун зарарсиз ва қизиқарли тажрибалар ўтказишингиз мумкин. Бунинг учун уйдаги бор нарсалардан: озиқ-овқат, жонсиз предметлардан фойдаланиш мумкин.

Натижаларнинг илмий асосланганлиги ва ишнинг амалий аҳамияти:

№2-сонли ДМТТнинг катта ва мактабга тайёрлов гуруҳида лаборатория фаолиятлари олиб борилди. Болажонларда мустақил ва эркин фикрлашга ўргатувчи илғор методларни қўлланганлиги, тадқиқий билиш ва самарали рефлексив фаолиятнинг амалда қўлланилиши ўз ижобий натижасини кўрсатди. Лойиҳанинг яратишда ТКТИ профессор ўқитувчилари ҳамкорлиги йўлга қўйилди ва ТКТИ раҳбарияти томонидан кўриб чиқилиб маққулланди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Mavzu: “Maktabgacha ta’limni variativ yondashuv asosida takomillashtirish” Abdullayeva Nafisa Shavkatovna UDK 371.912, 372.21

13.00.08- Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (PhD ilmiy darajasini olish uchun dissertasiya) (xorijiy MTT faoliyatlari)

2. Mavzu: “Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda atrof muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish metodikasi” Umarova Malika Xisabidinovna UDK 37.033, 373.2

13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim)
Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya

3. Mavzu: “Maktabgacha ta’lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari” Begmatova Nodira Xakimovna UDK 681.3:371.3:372

13.00.02- Aniq fanlarni o’qitish metodikasi (informatika)

Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya

4. Mavzu: “ Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining malakasini oshirish mazmunini takomillashtirish” Raximova Surayyo Saloxiddinovna UDK 373.2.091.12: 005. 963

13.00.08- Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (PhD ilmiy darajasini olish uchun dissertasiya)

5. Закон республики Узбекистан «Об образовании». ЗРУ-637 от 23.09.2020.

6. Закон “О дошкольном образовании и воспитании” Республики Узбекистан Принят Законодательной палатой 22 октября 2019 года. Одобрен Сенатом 14 декабря 2019 года. (Национальная база данных законодательства, 17.12.2019 г., № 03/19/595/4160; 27.04.2021 г., № 03/21/685/0373, 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952)

7. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» УП № 4947 от 7 февраля 2017 года // Учитель Узбекистана. – Ташкент, 2017. – № 6 (2453). – 10 февраля. – 70 стр. <http://lex.uz/docs/3107036>

8. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» //УП- 4947. 07.02.2017.//

9. «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» [Электронный ресурс]: Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2019 г. № ПП-4312 – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4646931?type=doc>

10. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 22 июля 2019 года.